

Municipios de Cundinamarca - Análisis de Componentes Principales

Juan Camilo, Humberto, Sara y Tomas

2024-04-06

En el ámbito de la estadística y el análisis de datos, la aplicación de técnicas de reducción de dimensionalidad es fundamental para entender y visualizar la estructura subyacente de conjuntos de datos complejos. Este trabajo se enfoca en el análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) de los municipios del departamento de Cundinamarca, utilizando una extensa base de datos proporcionada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia. El PCA es una herramienta poderosa que permite resumir y simplificar la información contenida en grandes conjuntos de datos, identificando las direcciones en las que los datos varían más y reduciendo el número de variables a un conjunto más manejable de componentes principales sin perder información crítica.

El departamento de Cundinamarca, con su diversidad geográfica y socioeconómica, presenta un escenario ideal para aplicar el PCA. Con variables que abarcan desde aspectos demográficos y educativos hasta infraestructura y servicios básicos, el análisis busca descubrir patrones y relaciones subyacentes entre los municipios. Esta investigación no solo servirá para proporcionar una comprensión más profunda de las características que definen los municipios de Cundinamarca, sino que también ilustrará la utilidad del PCA como una herramienta valiosa en el análisis de datos geográficos y socioeconómicos a nivel municipal.

Fuente:

<https://ider.cundinamarca.gov.co/datasets/cundinamarca-map::viviendas-personas-y-hogares-censo-nacional-de-poblaci%C3%B3n-y-vivienda-2018-departamento-de-cundinamarca/about>
(<https://ider.cundinamarca.gov.co/datasets/cundinamarca-map::viviendas-personas-y-hogares-censo-nacional-de-poblaci%C3%B3n-y-vivienda-2018-departamento-de-cundinamarca/about>)

Cargando las librerías y conociendo el conjunto de datos

```
# Librerías  
library(dplyr)
```

```
##  
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':  
##  
## filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':  
##  
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(readxl)  
library(ggplot2)  
library(htmltools)  
library("corrplot")
```

```
## corrplot 0.92 loaded
```

```
library("FactoMineR")  
library("factoextra")
```

```
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3WBa
```

```
library(reshape2)  
library(RColorBrewer)
```

```
# Seleccionando el directorio de trabajo y Cargando base de datos de municipios de Cundinamarca
```

```
setwd("C:/Users/DELL/Meu Drive/Estadística/7º Período/Aprendizaje de Maquina/Proyecto 1")  
municipios <- read.csv("municipios_cundinamarca.csv")
```

```
# Renombando las columnas que tienen "prop_" en el nombre
```

```
municipios <- municipios %>% rename_at(vars(starts_with("prop_")), ~ gsub("prop_", "", .))  
rownames(municipios) <- municipios$Nombre  
str(municipios)
```

```

## 'data.frame': 116 obs. of 50 variables:
## $ Nombre : chr "ALBÁN" "ANAPOIMA" "ANOLAIMA" "ARBELÁEZ" ...
## $ Cant_encu : int 4305 12207 9797 7638 1262 2365 4365 2794 6651 33379 ...
## $ AREA : num 5.08e+07 1.24e+08 1.21e+08 1.42e+08 1.77e+08 ...
## $ numero_viviendas: int 3029 9074 6561 4843 875 1298 3402 1601 4743 28105 ...
## $ numero_personas : int 6136 12241 12204 10005 1720 2224 9674 4512 9274 81111 ...
## $ viv : num 0.674 0.735 0.651 0.622 0.681 ...
## $ usomix : num 0.02973 0.00827 0.01909 0.01178 0.01189 ...
## $ no_res : num 0.296 0.256 0.33 0.365 0.306 ...
## $ unid_ind : num 0.00785 0.00186 0.00556 0.00174 0.05736 ...
## $ unid_com : num 0.1163 0.1324 0.0474 0.1369 0.0499 ...
## $ unid_serv : num 0.06709 0.05209 0.00849 0.01634 0.03242 ...
## $ unid_agr : num 0.4654 0.0378 0.1159 0.0167 0.0574 ...
## $ unid_lote : num 0.273 0.761 0.829 0.747 0.738 ...
## $ unid_parques : num 0.000786 0.005762 0.006813 0.037675 0 ...
## $ unid_min_ener : num 0 0.00032 0 0 0 ...
## $ unid_conser : num 0.05342 0.00192 0.00743 0.00215 0.00518 ...
## $ unid_constru : num 0.02592 0.01985 0.00681 0.0427 0.07254 ...
## $ viv_casa : num 0.854 0.82 0.903 0.842 0.961 ...
## $ viv_ap : num 0.10201 0.15164 0.06081 0.11646 0.00229 ...
## $ viv_cuart : num 0.0419 0.0268 0.034 0.0399 0.0343 ...
## $ viv_impro : num 0.00231 0.00143 0.00152 0.00186 0.00114 ...
## $ viv_ocupada : num 0.895 0.938 0.913 0.919 0.853 ...
## $ viv_temporal : num 0.192 0.431 0.167 0.228 0.118 ...
## $ viv_con_ener : num 0.679 0.483 0.707 0.68 0.646 ...
## $ viv_con_acue : num 0.579 0.425 0.642 0.61 0.578 ...
## $ viv_con_alc : num 0.189 0.263 0.323 0.292 0.549 ...
## $ viv_con_gas : num 0.144 0.116 0.127 0.334 0.137 ...
## $ viv_rec_bas : num 0.484 0.314 0.344 0.304 0.529 ...
## $ viv_con_int : num 0.0558 0.108 0.0395 0.082 0.0206 ...
## $ prom_pers_hog : num 2.87 2.67 2.5 2.91 2.63 ...
## $ est1 : num 0.1007 0.0842 0.1681 0.0847 0.6023 ...
## $ est2 : num 0.5249 0.1893 0.4699 0.4813 0.0343 ...
## $ est3 : num 0.04358 0.12663 0.06173 0.08982 0.00457 ...
## $ est4 : num 0.00264 0.03989 0.00244 0.01321 0 ...
## $ est5 : num 0.00066 0.020168 0.000305 0.001445 0 ...
## $ est6 : num 0 0.006612 0 0.000413 0 ...
## $ ed_0_9 : num 0.129 0.122 0.117 0.116 0.14 ...
## $ ed_10_19 : num 0.171 0.153 0.156 0.16 0.179 ...
## $ ed_20_29 : num 0.158 0.141 0.114 0.123 0.124 ...
## $ ed_30_39 : num 0.112 0.127 0.108 0.113 0.116 ...
## $ ed_40_49 : num 0.119 0.13 0.123 0.116 0.12 ...
## $ ed_50_59 : num 0.13 0.12 0.132 0.132 0.11 ...
## $ ed_60_69 : num 0.0944 0.095 0.12 0.1186 0.1099 ...
## $ ed_70_79 : num 0.0608 0.0666 0.0848 0.0721 0.0628 ...
## $ ed_80mas : num 0.0266 0.0466 0.0451 0.0488 0.0372 ...
## $ edu_prim : num 0.415 0.372 0.42 0.396 0.457 ...
## $ edu_secu : num 0.383 0.389 0.359 0.359 0.349 ...
## $ edu_super : num 0.0825 0.1199 0.0814 0.1189 0.0552 ...
## $ edu_post : num 0.00733 0.01577 0.01155 0.01359 0.00814 ...
## $ edu_ning : num 0.0447 0.0357 0.0628 0.0483 0.0645 ...

```

1. **Nombre:** Nombre del municipio.

2. **Cant_encu:** Cantidad de encuestas realizadas en el municipio.

3. **AREA:** Área geográfica del municipio.
4. **numero_viviendas:** Número total de viviendas en el municipio.
5. **numero_personas:** Número total de personas en el municipio.
6. **viv:** Total de viviendas en el municipio.
7. **usomix:** Uso mixto de las viviendas (residencial y comercial o industrial).
8. **no_res:** Viviendas no residenciales.
9. **unid_ind:** Unidades industriales en el municipio.
10. **unid_com:** Unidades comerciales en el municipio.
11. **unid_serv:** Unidades de servicios en el municipio.
12. **unid_agr:** Unidades agrícolas en el municipio.
13. **unid_lote:** Lotes vacíos o sin construir.
14. **unid_parques:** Parques o zonas verdes.
15. **unid_min_ener:** Unidades de minería o energía.
16. **unid_conser:** Unidades de conservación.
17. **unid_constru:** Unidades en construcción.
18. **viv_casa:** Viviendas tipo casa.
19. **viv_ap:** Viviendas tipo apartamento.
20. **viv_cuart:** Viviendas tipo cuarto.
21. **viv_impro:** Viviendas improvisadas.
22. **viv_ocupada:** Viviendas ocupadas.
23. **viv_temporal:** Viviendas temporales.
24. **viv_con_ener:** Viviendas con servicio de energía eléctrica.
25. **viv_con_acue:** Viviendas con servicio de acueducto.
26. **viv_con_alc:** Viviendas con servicio de alcantarillado.
27. **viv_con_gas:** Viviendas con servicio de gas natural.
28. **viv_rec_bas:** Viviendas con recolección de basura.
29. **viv_con_int:** Viviendas con acceso a internet.
30. **prom_pers_hog:** Promedio de personas por hogar.
31. **est1:** Establecimientos de nivel 1
32. **est2:** Establecimientos de nivel 2.
33. **est3:** Establecimientos de nivel 3.
34. **est4:** Establecimientos de nivel 4.
35. **est5:** Establecimientos de nivel 5.
36. **est6:** Establecimientos de nivel 6.
37. **ed_0_9:** Población entre 0 y 9 años.

38. **ed_10_19**: Población entre 10 y 19 años.
39. **ed_20_29**: Población entre 20 y 29 años.
40. **ed_30_39**: Población entre 30 y 39 años.
41. **ed_40_49**: Población entre 40 y 49 años.
42. **ed_50_59**: Población entre 50 y 59 años.
43. **ed_60_69**: Población entre 60 y 69 años.
44. **ed_70_79**: Población entre 70 y 79 años.
45. **ed_80mas**: Población de 80 años o más.
46. **edu_prim**: Población con educación primaria.
47. **edu_secu**: Población con educación secundaria.
48. **edu_super**: Población con educación superior.
49. **edu_post**: Población con educación postgrado.
50. **edu_ning**: Población sin educación formal.

Analisis de los componentes principales

```
# Analisis de Los componentes principales y reporte de La varianza explicada  
pca <- prcomp(municipios[, -1], scale = TRUE)  
summary(pca)
```

```

## Importance of components:
##          PC1    PC2    PC3    PC4    PC5    PC6    PC7
## Standard deviation  4.4784 2.3343 1.70909 1.67428 1.34548 1.3095 1.27604
## Proportion of Variance 0.4093 0.1112 0.05961 0.05721 0.03695 0.0350 0.03323
## Cumulative Proportion 0.4093 0.5205 0.58012 0.63733 0.67427 0.7093 0.74250
##          PC8    PC9    PC10    PC11    PC12    PC13    PC14
## Standard deviation  1.10147 1.05667 1.03064 1.01316 0.95075 0.91892 0.85594
## Proportion of Variance 0.02476 0.02279 0.02168 0.02095 0.01845 0.01723 0.01495
## Cumulative Proportion 0.76726 0.79004 0.81172 0.83267 0.85112 0.86835 0.88330
##          PC15    PC16    PC17    PC18    PC19    PC20    PC21
## Standard deviation  0.81594 0.80293 0.72825 0.69350 0.66154 0.63154 0.5510
## Proportion of Variance 0.01359 0.01316 0.01082 0.00982 0.00893 0.00814 0.0062
## Cumulative Proportion 0.89689 0.91005 0.92087 0.93069 0.93962 0.94776 0.9539
##          PC22    PC23    PC24    PC25    PC26    PC27    PC28
## Standard deviation  0.53911 0.51488 0.48445 0.45171 0.4370 0.40940 0.38161
## Proportion of Variance 0.00593 0.00541 0.00479 0.00416 0.0039 0.00342 0.00297
## Cumulative Proportion 0.95988 0.96529 0.97008 0.97425 0.9781 0.98157 0.98454
##          PC29    PC30    PC31    PC32    PC33    PC34    PC35
## Standard deviation  0.36305 0.3431 0.32157 0.28605 0.25601 0.23460 0.22481
## Proportion of Variance 0.00269 0.0024 0.00211 0.00167 0.00134 0.00112 0.00103
## Cumulative Proportion 0.98723 0.9896 0.99174 0.99341 0.99475 0.99587 0.99690
##          PC36    PC37    PC38    PC39    PC40    PC41    PC42
## Standard deviation  0.18975 0.16491 0.15541 0.13841 0.13129 0.11990 0.0706
## Proportion of Variance 0.00073 0.00055 0.00049 0.00039 0.00035 0.00029 0.0001
## Cumulative Proportion 0.99764 0.99819 0.99869 0.99908 0.99943 0.99972 0.9998
##          PC43    PC44    PC45    PC46    PC47    PC48
## Standard deviation  0.06551 0.04889 0.04218 0.01384 0.001583 0.001144
## Proportion of Variance 0.00009 0.00005 0.00004 0.00000 0.000000 0.000000
## Cumulative Proportion 0.99991 0.99996 1.00000 1.00000 1.000000 1.000000
##          PC49
## Standard deviation  4.305e-16
## Proportion of Variance 0.000e+00
## Cumulative Proportion 1.000e+00

```

```

# Plotando la grafica componentes por varianza explicada
plot(pca, type = "l")

```

pca

Al abordar el análisis de componentes principales, es esencial determinar el número de componentes a considerar para una representación óptima de los datos. Aunque el criterio de Pareto sugiere que seleccionar hasta el décimo componente principal (PC10) podría ser adecuado, buscando retener el 80% de la varianza total, **hemos optado por limitar nuestra elección a los ocho primeros componentes principales.**

Esta decisión se fundamenta en el deseo de concentrarnos en aquellos componentes que poseen un mayor poder explicativo. Al seleccionar solo los ocho componentes principales, no solo simplificamos el modelo, facilitando su interpretación y manejo, sino que también nos enfocamos en las variables más significativas que capturan la esencia y las principales variaciones de los datos de los municipios de Cundinamarca.

Este enfoque equilibrado entre la simplicidad del modelo y la retención de información crítica permite una interpretación más clara y significativa de los patrones subyacentes.

PC1: Modernidad y Servicios vs Tradición y Demografía Senil

```
# Tabla PC1 ya ordenada del mayor para el menor
loadings_pc1_df <- data.frame(pca$rotation[, 1])
colnames(loadings_pc1_df) <- c("PC1")
loadings_pc1_df <- loadings_pc1_df %>%
  arrange(desc(PC1))

# Printando las variables con mayor coeficiente en PC1
head(loadings_pc1_df)
```

	PC1 <dbl>
viv_rec_bas	0.2066153
viv_con_alc	0.2034852
viv_con_int	0.2017832
viv_ap	0.1959632
edu_super	0.1941402
viv_con_gas	0.1936819
6 rows	

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC1
tail(loadings_pc1_df)
```

	PC1 <dbl>
ed_80mas	-0.1664029
ed_60_69	-0.1718417
no_res	-0.1729409
ed_70_79	-0.1776139
viv_casa	-0.1980625
edu_prim	-0.2029425
6 rows	

- **Modernidad y Servicios:** Indicado por variables como viviendas con servicios básicos, acceso a internet, y educación superior, sugiriendo una inclinación hacia la modernización y mejores servicios en algunos municipios.
- **Tradición y Demografía Senil:** Reflejado por la proporción de población de mayor edad y la prevalencia de educación primaria, posiblemente indicando áreas con una demografía más envejecida y un enfoque en la educación básica.

PC2: Juventud y Senectud

```
# Tabla PC2 ya ordenada del mayor para el menor
loadings_pc2_df <- data.frame(pca$rotation[, 2])
colnames(loadings_pc2_df) <- c("PC2")
loadings_pc2_df <- loadings_pc2_df %>%
  arrange(desc(PC2))

# Printando Las variables con mayor coeficiente en PC2
head(loadings_pc2_df)
```

	PC2 <dbl>
ed_10_19	0.3386117
ed_0_9	0.3135951
prom_pers_hog	0.2601783
ed_20_29	0.1872491
est2	0.1589785
unid_min_ener	0.1537360
6 rows	

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC2
tail(loadings_pc2_df)
```

	PC2 <dbl>
edu_post	-0.1626273
est5	-0.1699959
ed_70_79	-0.2321039
ed_80mas	-0.2328844
ed_60_69	-0.2515424
ed_50_59	-0.2759625
6 rows	

- **Juventud y Dinámica Familiar:** Indicado por variables como las edades más jóvenes (ed_10_19, ed_0_9, ed_20_29) y el promedio de personas por hogar, sugiriendo áreas con una población más joven y hogares potencialmente más grandes.
- **Senectud y Educación Avanzada:** Reflejado por la proporción de población de mayor edad (ed_70_79, ed_80mas, ed_60_69, ed_50_59) y educación de postgrado, indicando áreas con una demografía más envejecida y un nivel más alto de educación formal.

PC1 x PC2: Análisis grafica

```
#Grafica componente 1-2 NORMAL
fviz_pca_var(pca, axes = c(1,2), geom = c("point","text"), repel=TRUE, labelsize=2)
```

Variables - PCA


```
# Mas importantes componente 1
```

```
fviz_pca_var(pca, axes = c(1,2), geom = c("point","text"),select.var = list(contrib = 10), r  
epel=TRUE, labels=2)
```

Variables - PCA


```
# Mas importantes componente 2
fviz_pca_var(pca, axes = c(1,2), geom = c("point","text"),select.var = list(name=c("ed_10_1
9","ed_0_9","prom_pers_hog","ed_20_29","est2","ed_50_59","est5","ed_70_79","ed_80mas","ed_60_
69")), repel=TRUE, labelsize=2)
```

Variables - PCA

PC3: Densidad demográfica y Educación

```
# Tabla PC3 ya ordenada del mayor para el menor
loadings_pc3_df <- data.frame(pca$rotation[, 3])
colnames(loadings_pc3_df) <- c("PC3")
loadings_pc3_df <- loadings_pc3_df %>%
  arrange(desc(PC3))

# Printando las variables con mayor coeficiente en PC3
head(loadings_pc3_df)
```

	PC3 <dbl>
numero_viviendas	0.3354555
numero_personas	0.3272765
Cant_encu	0.3236744
est1	0.1645125
unid_com	0.1441673
viv	0.1368643

6 rows

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC3
tail(loadings_pc3_df)
```

	PC3 <dbl>
edu_super	-0.1343998
est2	-0.1577177
ed_40_49	-0.2509266
est5	-0.3090110
edu_post	-0.3426789
est6	-0.3787379
6 rows	

- **Infraestructura y Demografía:** Con las variables de número de viviendas, personas, y encuestas, junto con unidades comerciales, sugiriendo una dimensión relacionada con el crecimiento físico y demográfico, así como con la actividad comercial básica.
- **Educación Avanzada y Servicios Especializados:** Indicado por variables de educación de nivel superior y postgrado, y establecimientos de niveles educativos y de servicios más avanzados y especializados, lo cual podría sugerir áreas con mayor enfoque en servicios educativos avanzados y otros servicios especializados.

PC4: Actividad Agrícola y Urbanización

```
# Tabla PC4 ya ordenada deL mayor para el menor
loadings_pc4_df <- data.frame(pca$rotation[, 4])
colnames(loadings_pc4_df) <- c("PC4")
loadings_pc4_df <- loadings_pc4_df %>%
  arrange(desc(PC4))
```

```
# Printando Las variables con mayor coeficiente en PC4
head(loadings_pc4_df)
```

	PC4 <dbl>
unid_agr	0.3185258
AREA	0.2400327
Cant_encu	0.2354526
numero_personas	0.2324888
numero_viviendas	0.2245742
est1	0.1809751
6 rows	

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC4
tail(loadings_pc4_df)
```

	PC4 <dbl>
viv	-0.1634125
edu_secu	-0.1972031
viv_temporal	-0.2082148
est2	-0.2441430
viv_ocupada	-0.2851901
unid_lote	-0.3830121

6 rows

- **Actividad Agrícola y Expansión Geográfica:** Las variables de unidades agrícolas y el área geográfica, junto con indicadores demográficos, sugieren una dimensión que captura aspectos de la actividad agrícola y expansión territorial.
- **Urbanización y Educación Secundaria:** Por otro lado, la presencia de viviendas ocupadas, temporales, y educación secundaria, así como algunos tipos de establecimientos, podrían estar reflejando áreas más urbanizadas con enfoque en la educación secundaria y vivienda.

PC3 x PC4: Análisis gráfica

```
#Grafica componente 3-4 NORMAL
fviz_pca_var(pca, axes = c(3,4), geom =c("point","text"), repel=TRUE, labelsize=2)
```


Variables - PCA


```
# Mas importantes componente 4
```

```
fviz_pca_var(pca, axes = c(3,4), geom = c("point","text"),select.var = list(name=c("unid_agr",  
"AREA", "Cant_encu", "numero_personas", "numero_viviendas", "edu_secu", "viv_temporal", "est  
2", "viv_ocupada", "unid_lote")), repel=TRUE, labelsz=2)
```

Variables - PCA

PC5: Precariedad y Desarrollo

```
# Tabla PC5 ya ordenada del mayor para el menor
loadings_pc5_df <- data.frame(pca$rotation[, 5])
colnames(loadings_pc5_df) <- c("PC5")
loadings_pc5_df <- loadings_pc5_df %>%
  arrange(desc(PC5))
```

```
# Printando las variables con mayor coeficiente en PC5
head(loadings_pc5_df)
```

	PC5 <dbl>
viv_impro	0.3365089
est1	0.3181085
viv_cuart	0.2838390
AREA	0.2337138
unid_conser	0.2245604
edu_ning	0.2117002

6 rows

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC5
tail(loadings_pc5_df)
```

	PC5 <dbl>
unid_min_ener	-0.1753313
est2	-0.1772393
numero_personas	-0.1892849
numero_viviendas	-0.2002311
Cant_encu	-0.2159252
unid_lote	-0.2316375
6 rows	

- **Precariedad y Conservación:** Las variables de viviendas improvisadas, tipo cuarto, y la presencia de educación nula, junto con unidades de conservación, pueden indicar áreas con condiciones de vida más precarias y esfuerzos de conservación ambiental, quizás en regiones menos desarrolladas.
- **Desarrollo y Urbanización:** Por otro lado, la negatividad en variables como la minería y energía, y las medidas de población y vivienda, sugieren zonas con un mayor desarrollo y urbanización, donde la industria de la minería y la densidad de población son más prominentes.

PC6: Diversificación funcional

```
# Tabla PC6 ya ordenada del mayor para el menor
loadings_pc6_df <- data.frame(pca$rotation[, 6])
colnames(loadings_pc6_df) <- c("PC6")
loadings_pc6_df <- loadings_pc6_df %>%
  arrange(desc(PC6))

# Printando Las variables con mayor coeficiente en PC6
head(loadings_pc6_df)
```

	PC6 <dbl>
usomix	0.4163674
unid_agr	0.3637603
est2	0.2502081
viv_ocupada	0.2226017
edu_secu	0.2033587
unid_conser	0.1964517
6 rows	

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC6
tail(loadings_pc6_df)
```

	PC6 <dbl>
ed_10_19	-0.1099947
ed_0_9	-0.1133422
est6	-0.1364803
unid_min_ener	-0.2325355
est1	-0.2998258
unid_lote	-0.3912852

6 rows

- **Diversificación Funcional y Educación:** Indicado por el uso mixto de propiedades, actividad agrícola, educación secundaria y unidades de conservación, sugiriendo áreas con una diversidad de funciones (residenciales, comerciales, agrícolas) y un cierto nivel de desarrollo educativo.
- **Juventud y Desarrollo Incompleto:** Por otro lado, las edades más jóvenes y la negatividad en ciertos tipos de establecimientos, junto con la minería/energía y lotes vacíos, podrían reflejar áreas con una demografía más joven y un desarrollo urbano o industrial incompleto o en transición.

PC5 x PC6: Análisis gráfica

```
#Grafica componente 5-6 NORMAL
fviz_pca_var(pca, axes = c(5,6), geom =c("point","text"), repel=TRUE, labelsize=2)
```

Variables - PCA


```
# Mas importantes componente 5
fviz_pca_var(pca, axes = c(5,6), geom = c("point","text"),select.var = list(contrib = 10), r
epel=TRUE, labels=2)
```

Variables - PCA


```
# Mas importantes componente 6
fviz_pca_var(pca, axes = c(5,6), geom = c("point","text"),select.var = list(name=c("usomi
x","unid_agr","est2","viv_ocupada","edu_secu","unid_lote","ed_0_9","est6","unid_min_ener","es
t1")), repel=TRUE, labelsize=2)
```

Variables - PCA

PC7: Acceso a Servicios Básicos y Desarrollo Urbano

```
# Tabla PC7 ya ordenada del mayor para el menor
loadings_pc7_df <- data.frame(pca$rotation[, 7])
colnames(loadings_pc7_df) <- c("PC7")
loadings_pc7_df <- loadings_pc7_df %>%
  arrange(desc(PC7))

# Printando las variables con mayor coeficiente en PC7
head(loadings_pc7_df)
```

	PC7 <dbl>
viv_con_ener	0.3829260
ed_40_49	0.2705309
est2	0.2591137
ed_50_59	0.1955636
edu_ning	0.1674694
viv_con_gas	0.1554246

6 rows

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC7
tail(loadings_pc7_df)
```

	PC7 <dbl>
unid_parques	-0.1542453
est5	-0.1676100
unid_constru	-0.1780009
ed_20_29	-0.1926633
viv_impro	-0.2540844
viv_temporal	-0.4830167
6 rows	

- **Acceso a Servicios Básicos y Madurez Demográfica:** La presencia de servicios básicos como energía y gas, combinada con la presencia de población en edades de 40-59 años y una proporción de personas sin educación, podría indicar áreas con una población más adulta y estable en términos de servicios básicos.
- **Desarrollo Urbano y Juventud:** Por otro lado, la falta de parques, la presencia de construcciones y viviendas temporales o improvisadas, junto con una población más joven, podrían reflejar áreas en desarrollo o transición urbana, con una demografía más joven.

PC8: Estructura Residencial y Precariedad

```
# Tabla PC8 ya ordenada deL mayor para el menor
loadings_pc8_df <- data.frame(pca$rotation[, 8])
colnames(loadings_pc8_df) <- c("PC8")
loadings_pc8_df <- loadings_pc8_df %>%
  arrange(desc(PC8))

# Printando Las variables con mayor coeficiente en PC8
head(loadings_pc8_df)
```

	PC8 <dbl>
unid_conser	0.5884526
unid_parques	0.2946778
unid_constru	0.2454198
viv_ocupada	0.2300125
viv_casa	0.1939900
est5	0.1386049
6 rows	

```
# Printando Las variables con menor coeficiente en PC8
tail(loadings_pc8_df)
```

	PC8 <dbl>
viv_con_alc	-0.1062530
AREA	-0.1378257
usomix	-0.1495861
viv_ap	-0.1567166
viv_impro	-0.2098464
viv_cuart	-0.2780190

6 rows

- **Conservación y Estructura Residencial Tradicional:** La presencia fuerte de unidades de conservación y parques, junto con la construcción y la prevalencia de viviendas ocupadas y casas, sugiere un enfoque en la conservación y áreas residenciales más tradicionales o establecidas.
- **Urbanización Moderna y Precariedad:** Por otro lado, la menor presencia de servicios de alcantarillado, uso mixto de propiedades, apartamentos y viviendas improvisadas o tipo cuarto, podría indicar zonas con urbanización más moderna, pero también con elementos de precariedad en la vivienda.

PC7 x PC8: Análisis gráfica

```
#Grafica componente 7-8 NORMAL
fviz_pca_var(pca, axes = c(7,8), geom =c("point","text"), repel=TRUE, labelsize=2)
```

Variables - PCA


```
# Mas importantes componente 5
```

```
fviz_pca_var(pca, axes = c(7,8), geom = c("point","text"),select.var = list(contrib = 10), r  
epel=TRUE, labels=2)
```

Variables - PCA


```
# Mas importantes componente 6
```

```
fviz_pca_var(pca, axes = c(7,8), geom = c("point","text"),select.var = list(name=c("unid_conser",  
"unid_parques","unid_constru","viv_ocupada","viv_casa","AREA","usomix","viv_ap","viv_impro",  
"viv_cuart")), repel=TRUE, labelsize=2)
```

Variables - PCA

Análisis de los municipios

Componentes 1 y 2: Modernidad y Tradición x Juventud x Senectud

```
# Municipios para componentes 1 y 2
fviz_pca_ind(pca,
             ggtheme=theme_classic(),
             repel=TRUE,
             labelsize=2) +
  labs(x = "Modernidad y Tradición", y = "Juventud y Senectud", title = "PCA: Componentes 1 y 2")
```

PCA: Componentes 1 y 2


```
# 30 más significativos
```

```
fviz_pca_ind(pca,
```

```
  ggtheme=theme_classic(),
```

```
  select.ind = list(cos2 = 30),
```

```
  repel=TRUE,
```

```
  labelsize=2) +
```

```
  labs(x = "Modernidad y Tradición", y = "Juventud y Senectud", title = "PCA: Componentes 1 y  
2 - Top 30")
```

PCA: Componentes 1 y 2 - Top 30

Componentes 3 y 4: Densidad demográfica y Educación x Actividad Agrícola y Urbanización

```
# Usando componentes 3 y 4
fviz_pca_ind(pca,
  axes = c(3, 4),
  ggtheme=theme_classic(),
  select.ind = list(cos2 = 30),
  repel=TRUE,
  labelsize=2) +
labs(x = "Densidad demográfica y Educación",
  y = "Actividad Agrícola y Urbanización",
  title = "PCA: Componentes 3 y 4")
```

PCA: Componentes 3 y 4

Componentes 5 y 6: Precariedad y Desarrollo x Diversificación funcional

Municipios para componentes 5 y 6, con los 30 más significativos

```
fviz_pca_ind(pca,  
  axes = c(5, 6),  
  ggtheme = theme_classic(),  
  select.ind = list(cos2 = 30),  
  repel = TRUE,  
  labelsize = 2) +  
labs(x = "Precariedad y Desarrollo",  
  y = "Diversificación Funcional",  
  title = "PCA: Componentes 5 y 6 - Top 30")
```

PCA: Componentes 5 y 6 - Top 30

Componentes 7 y 8: Acceso a Servicios Básicos y Desarrollo Urbano x Estructura Residencial y Precariedad

```
# Municipios para componentes 7 y 8, con los 30 más significativos
fviz_pca_ind(pca,
  axes = c(7, 8),
  ggtheme = theme_classic(),
  select.ind = list(cos2 = 30),
  repel = TRUE,
  labelsize = 2) +
labs(x = "Acceso a Servicios Básicos y Desarrollo Urbano",
  y = "Estructura Residencial y Precariedad",
  title = "PCA: Componentes 7 y 8 - Top 30")
```

PCA: Componentes 7 y 8 - Top 30

